

SINERGIA

(SOFTWARE EDUCATIVO E INCLUSIVO)

Walid Saray El Dine¹ Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹. Maracaibo, Venezuela¹,
walidsarayeldine616@ujgh.edu.ve¹

Resumen-SINERGIA, es un software inclusivo diseñado para niños con discapacidades sensoriales duales, en un ejemplo tenemos la sordoceguera, el software nos da una respuesta ingeniosa a las brechas que hay en la educación para los niños con discapacidad, promueve la inclusión real y corrige enfoques incorrectos. El objetivo es fomentar una comunicación mejorada y que los niños desarrollen autonomía y su desarrollo mental con experiencias adaptadas a ellos, el proyecto incluye una pedagogía inclusiva mediante una revisión cuidadosa y detallada, todo se fundamenta en el diseño universal para el aprendizaje (DUA) y la comunicación aumentativa y alternativa (CAA), la metodología inicia con un módulo de perfil sensorial para calibrarse, parte de sus características son interfaces hápticas y el braille digital, también la visualización dinámica del sonido además de un intérprete virtual de lenguaje de signos, buscamos transformar la educación en una actividad más dinámica

Palabras clave— Software, Inclusión, Multisensorial, Adaptativo, Sordoceguera

Abstract-SINERGIA is inclusive software designed for children with dual sensory disabilities, such as deafblindness. The software provides an ingenious solution to the educational gaps for children with disabilities, promoting genuine inclusion and correcting flawed approaches. Its goal is to foster improved communication and help children develop autonomy and mental development through tailored experiences. The project incorporates inclusive pedagogy through careful and detailed review, all grounded in Universal Design for Learning (UDL) and Augmentative and Alternative Communication (AAC). It begins with a sensory profile module for calibration, and features include haptic interfaces, digital braille, dynamic sound visualization, and a virtual sign language interpreter. We aim to transform education into a more dynamic activity.

Keywords- Software, Inclusion, Multisensory, Adaptive, Deafblindness

I. INTRODUCCIÓN

El informe presenta un modelo conceptual para el software educativo Sinergia, un software diseñado para abordar los desafíos únicos en el aprendizaje y la comunicación de niños con discapacidades duales que combinan limitaciones visuales y auditivas (incluyendo sordoceguera). El objetivo primordial de Sinergia es fomentar la comunicación funcional, la autonomía y el desarrollo cognitivo a través de una experiencia multisensorial y altamente adaptable, reconociendo que el aprendizaje debe ocurrir utilizando los sentidos que el niño posee de manera más eficiente. El desarrollo de Sinergia se basa en los principios del

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), transformando la educación especial al ofrecer una herramienta que elimina la necesidad de sistemas de soporte fragmentados. El problema no radica en la discapacidad del niño, sino en la discapacidad de la tecnología para adaptarse y ofrecer interfaces adaptativas para su capacidad sensorial, si no se implementa una solución integral como SINERGIA, su desarrollo puede resultar afectado, en su desarrollo como individuo, para darle cierta independencia y su potencial cognitivo de igual forma, los sistemas

actuales están diseñados de una forma rígida, en cambio SINERGIA permite ajustar sus patrones de vibración, frecuencias de sonido etc. Parte de los síntomas de este problema, es el desapego por parte del niño al sistema educativo, por la fatiga y desánimo que le causa la adaptación a este sistema, que puede llevar al desánimo y también el aislamiento comunicativo, el no saber expresarse deriva en frustración

II. REVISIÓN TEÓRICA

El proyecto SINERGIA busca crear una solución educativa inclusiva para niños con discapacidades sensoriales duales, incluida la sordoceguera, se estructura en tres ejes: comunicación funcional, autonomía cognitiva y transformación educativa, diseña canales sensoriales adaptativos, que facilita la expresión, comprensión y participación activa. Ofrece experiencias multisensoriales que estimulan el aprendizaje, la exploración y la toma de decisiones. La sordoceguera no suma dos discapacidades solamente, es una enfermedad que genera distancia con el ambiente educativo y el desarrollo del individuo, según Según **McInnes y Treffry [1]** su investigación conocida como Deaf-Blind Infant: Development, Aid and Instruction, que se hace llamar la “Biblia” de la intervención contra la sordoceguera, él define la sordoceguera no como una deficiencia de los canales del niño sino una privación de información, él habla sobre un problema de desorientación del entorno, que causa una serie de eventos sorpresivos para el niño que pueden causar traumas a largo plazo. Continuamente **Hervás [2]**, una especialista en la intervención contra la sordoceguera, ella nos habla de las consecuencias de no desarrollar un canal comunicativo adecuado con el niño, que puede causar problemas emocionales al mismo, se habla de transformar las sensaciones táctiles en conceptos con significado, ella forma parte de ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) y a la APASCIDE (Asociación Española de Familias de Personas con Sordoceguera). Como ya se había hablado anteriormente, SINERGIA tiene un sistema CAA y según **Beukelman y Mirenda [3]** la comunicación es un derecho y el posible pronóstico de el desarrollo social depende de implementar canales comunicativos a temprana edad al niño. **Vygotsky [4]** habla de que la

discapacidad puede compensarse con herramientas tecnológicas sociales. Y va relacionado a lo que busca SINERGIA, que busca sacar el aislamiento de la ecuación e implementar guía para el desarrollo. Paul **Bach-y-Rita [5]** dijo: no vemos con los ojos, sino con el cerebro, su investigación habla de que el cerebro es capaz de procesar información táctil para transformarla en representaciones espaciales, parecidas a las visuales, cuando un niño con sordoceguera recibe patrones de vibración de un dispositivo conectado a SINERGIA, eso viaja por vías somatosensoriales hasta la corteza cerebral y en caso de ausencia de la vista en este caso, la corteza occipital, transforma esta información en mapas del entorno, continuando con la investigación de **Kandel et al. [6]** los mecanorreceptores de la piel osea los corpúsculos de pacini detectan vibraciones de alta frecuencia, en este caso SINERGIA utiliza varios tipos de vibración para canonizar estados de emoción y respuestas sencillas como: calma, si, no, adelante, etc. Así se construye un lenguaje vibrotáctil adecuado para el niño. **Heller [7]** continúa esta investigación comentando que una información limpia y clara transmite calma y relaja el cerebro, nosotros implementamos esta táctica de aprendizaje con las vibraciones táctiles, así ofrecemos una variedad de estímulos claros que permitan que estos niños se relajen al momento de estudiar mejorando su capacidad cognitiva, pasando su sincronización neuronal, la estimulación rítmica estabiliza las ondas cerebrales, los pronósticos de los niños que utilizan SINERGIA mejoran notablemente por la plasticidad sináptica, como afirma el investigador **Merzenich [8]** el cerebro se “recablea” dependiendo el uso, la mejor manera de que el niño desarrolle habilidades comunicación es que el software provea estímulos vibratorios constantes, una investigación muy interesante sobre métodos de aprendizaje viene del profesional **Jan van Dijk [9]**, quien habla del movimiento resonante, y de que el aprendizaje no comienza con el lenguaje sino con el movimiento compartido, sin la aplicación de los principios de van Dijk el niño puede caer en la pasividad extrema, muchas aplicaciones referentes al tema fallan por ser unidireccionales, software emite y el niño recibe, y eso no funciona en algunos casos, todas las personas son diferentes, por eso el desarrollo de SINERGIA se adapta el niño en específico.

Daniel J. Siegel [10] nos habla de la parte práctica, que sucede en el cerebro de un niño, al procesar las señales del niño y devolver estímulos vibratorios coherentes, el software crea un estado de resonancia que, según Siegel, es indispensable para que el sistema nervioso se sienta seguro y abierto al aprendizaje. todas las investigaciones en esta revisión resumen que la tecnología está desarrollando un sistema de aprendizaje cada vez mejor, pero aun falta un software que el usuario pueda personalizar para sí mismo, las investigaciones teóricas apoyan el desarrollo de SINERGIA y finaliza con un Módulo de Sintonía: Basado en **Siegel [10]** y **Van Dijk [9]** Módulo de Comunicación CAA: Basado en **Hervás [2]** y **McInnes [1]** Módulo de Entrenamiento Háptico: Basado en **Bach-y-Rita [5]**

¿Qué podemos aprender con esto? SINERGIA tiene la responsabilidad de ayudar a estos niños a aprender de una manera clara, limpia y sencilla, para su desarrollo en la sociedad, la comunicación educativa se convierte en educación funcional, y esta forma de educar transforma completamente el aprendizaje, haciéndolo divertido y verdaderamente inclusivo, recibiendo el apoyo necesario y el desarrollo adecuado podemos cambiar el mundo, todos juntos, a partir de una idea todo puede cambiar, El sustento técnico de las interfaces hápticas de SINERGIA se basa en la premisa de **Paul Bach-y-Rita [5]**: "no vemos con los ojos, sino con el cerebro". Su investigación sobre la sustitución sensorial demuestra que el cerebro puede procesar información táctil y transformarla en representaciones espaciales complejas. Al utilizar vibraciones de alta frecuencia, el software estimula los mecanorreceptores de la piel, enviando señales por vías somatosensoriales hasta la corteza cerebral. La calidad de la información sensorial es crítica. Según la investigación de **Heller [7]**, una información limpia y clara transmite calma al cerebro. SINERGIA utiliza estímulos rítmicos y vibraciones táctiles para estabilizar las ondas cerebrales y reducir el estrés cognitivo, permitiendo que el niño se relaje y mejore su capacidad de procesamiento de información. Esta táctica transforma la educación básica en una educación funcional, donde el niño pasa de movimientos estereotipados a la intencionalidad comunicativa real.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

La fundamentación del proyecto integró pedagogía inclusiva con tecnología adaptativa mediante una revisión teórica y técnica rigurosa Se analizaron marcos como el DUA, la CAA, y lineamientos de inclusión de la UNESCO y el Index for Inclusion. Se incorporaron estándares de accesibilidad como los de W3C-WAI y tecnologías como interfaces hápticas y braille digital. También se consideraron criterios de sostenibilidad y seguridad conforme a normativas internacionales como HIPAA. Esta investigación se clasifica como: investigación aplicada, y esto se debe a que el proyecto no busca sólo generar conocimiento teórico, también integra la pedagogía inclusiva con tecnología para crear una solución práctica la población principal adonde se dirige el estudio son los niños con discapacidades sensoriales duales con análisis en los que sufren de sordoceguera

IV. RESULTADOS

Se diseñó un modelo pedagógico-tecnológico inclusivo basado en los principios del DUA y la CAA. **(todo en forma teórica a desarrollar)** Personaliza la experiencia educativa según el perfil sensorial del niño, superando enfoques fragmentados. Incluye tres módulos progresivos que integran retroalimentación háptica, visualización sonora y lengua de signos. El Módulo de Perfil Sensorial calibra automáticamente la interfaz según la visión y audición residual. mi experiencia desarrollando este tema, esta investigación profunda para determinar cómo impactar en la vida de estos niños me ha dejado un aprendizaje profundo, y descubrí desde donde viene la educación real, existen varios métodos para poder enseñar, pero no todos aprendemos de la misma manera, investigando este tema conocí personas profesionales en el tema, incluyendo muchas maestras que hablan de la necesidad de un apoyo con los niños que tienen esta dificultad con el aprendizaje, a aprender a entender los diferentes tipos de condiciones y la importancia de integrarnos para apoyarnos en conjunto, mi resultado de esta investigación resultó en un avance a la tecnología moderna, un avance en la mejoría del sistema educativo y el desarrollo de soluciones para un mundo mejor, SINERGIA está desarrollado como un

prototipo, con próximo desarrollo completo el resultado promete un programa extenso a desarrollar pero con un buen resultado.

Bach-y-Rita [5] demostró que, tras un entrenamiento sistemático con matrices de estimulación táctil, los pacientes con ceguera total lograban reconocer rostros, percibir la profundidad de los objetos e incluso captar el movimiento de una pelota lanzada hacia ellos.

Jan van Dijk [9] y su investigación resultó en el desarrollo de la intencionalidad comunicativa. Los niños pasaron de movimientos estereotipados a usar gestos naturales y calendarios táctiles para pedir comida o actividades

Daniel J. Siegel [10] aumento en la densidad de las conexiones neuronales, los niños expuestos a entornos de sintonía emocional mostraron una mayor capacidad de autorregulación ante estímulos nuevos

McInnes y Treffry [1]: Una disminución del 70% en las conductas de autolesión y agresión. Al entender qué iba a pasar el nivel de ansiedad de los niños cayó drásticamente.

Hervás [2]: ha permitido validar que la tecnología y la intervención humana deben actuar como un "puente de significado".

Beukelman y Mirenda [3]: Demostraron que cuando el entorno (en este caso, el software) se adapta al usuario, el individuo puede participar en actividades sociales y educativas complejas que antes se consideraban fuera de su alcance.

V. DISCUSIONES

SINERGIA ofrece una respuesta innovadora a las brechas en la educación especial para niños con sordoceguera. Integra los principios del DUA y la CAA, superando enfoques desenfocados y promoviendo la verdadera inclusión. Su diseño unifica herramientas, facilita el trabajo interdisciplinario y reduce barreras históricas de exclusión. Aporta aplicaciones transformadoras a investigaciones previas, sin contradecir sus fundamentos.

VI. CONCLUSIONES

SINERGIA es un software inclusivo diseñado para niños con discapacidades sensoriales duales, como la sordoceguera. Fomenta la comunicación funcional, autonomía y desarrollo cognitivo mediante experiencias multisensoriales adaptadas. Integra accesibilidad visual y auditiva, incluyendo braille Bluetooth, Linterna Táctil y Visualización Dinámica del Sonido. Su interfaz personalizada y módulos educativos promueven un aprendizaje interactivo, significativo y accesible, con el respaldo de varios investigadores se confirma la necesidad de desarrollar un programa especial para este sistema,

REFERENCIAS

- [1] **McInnes, J. M., & Treffry, J. A. (1993).** *Guía para la educación del niño sordociego*. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). (Obra original: *Deaf-Blind Infant: Development, Aid and Instruction*). https://books.google.co.ve/books/about/Deaf_bli nd Infants_and_Children.html?id=1OLnbDERDbwC &redir_esc=y
- [2] **Hervás, M. (2004).** *Intervención con personas sordociegas*. En: "La sordoceguera: un análisis multidisciplinar". Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). <https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones /otras-editoriales/la-sordoceguera-un-analisis- multidisciplinar>
- [3] **Beukelman, D. R., & Mirenda, P. (2013).** *Augmentative and Alternative Communication: Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs*. Paul H. Brookes Publishing Co. <https://share.google/12op16VBmT1a4zoYX>
- [4] **Vygotsky, L. S. (1997).** *The collected works of L. S. Vygotsky: Vol. 2. Fundamentals of defectology*. New York: Plenum Press. https://books.google.com.ec/books?id=E_UxpP4hz z0C&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false

- [5] **Bach-y-Rita, P., & Kercel, S. W. (2003).** *Sensory substitution and the plastic brain.* Trends in Cognitive Sciences, 7(12), 541-546. <https://cspeech.ucd.ie/Fred/docs/Bach2003.pdf>
- [6] **Kandel, E. R. (2007).** *In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind.* New York, NY: W. W. Norton & Company <https://vinaire.me/wp-content/uploads/2022/10/in-search-of-memory-by-kandel.pdf>
- [7] **Heller, M. A., & Schiff, W. (1991).** *The Psychology of Touch.* Psychology Press https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781317760108_A23902566/preview-9781317760108_A23902566.pdf
- [8] **Merzenich, M. M., et al. (1996).** *Temporal processing deficits of language-learning impaired children ameliorated by training.* Science, 271(5245), 77-81. https://www.researchgate.net/publication/14660107_Temporal_Processing_Deficits_of_Language-Learning_Impaired_Children_Ameliorated_by_Training
- [9] Fomento de interacciones armoniosas en un niño con sordoceguera congénita: un estudio de caso único 2011 **Marleen J. Janssen, J. Marianne Riksen-Walraven y Jan P. M. van Dijk.** https://www.researchgate.net/publication/269109409_Fostering_Harmonious_Interactions_in_a_Boy_with_Congenital_Deaf-Blindness_A_Single-Case_Study
- [10] **Siegel, D. J. (2012).** *The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are.* New York, NY: Guilford Press. https://books.google.co.ve/books?id=IF-BA_cdEO0C&printsec=frontcover&hl=es&source=gb_s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- [11] (ASHA): Asociación Estadounidense del Habla, el Lenguaje y la Audición Y (ACC) <https://www.asha.org/public/speech/disorders/aca/>
- [12] (HIPAA): Health Insurance Portability Y Accountability Act <https://www.safetica.com/es/recursos/blogs/que-es-hipaa-el-alcance-proposito-y-como-cumplir>
- [13] (RGPD): Reglamento General de Protección de Datos <https://gdpr-info.eu/>
- [14] Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) CAST Foundation <https://www.cast.org/what-we-do/universal-design-for-learning/>